

CHEMISTRY

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (МЕДЬ, СВИНЕЦ, КАДМИЙ И ЦИНК) В ОВОЩАХ, ВЫРАЩЕННЫХ В ГРУЗИИ

Енукидзе Л.Г.

*К.х.н. старший научный сотрудник отдела физико-химических исследований и анализов
Института неорганической химии и электрохимии им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного
Университета им. Иване Джавахишвили.
Грузия, Тбилиси.*

Лоладзе Т.Ж.

*Научный сотрудник отдела физико-химических исследований и анализов
Института неорганической химии и электрохимии им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного
Университета им. Иване Джавахишвили.*

DETERMINATION OF COPPER, LEAD, CADMIUM AND ZINC IN VEGETABLES GROWN IN GEORGIA

Enukidze L.

*Candidate of Chemical Sciences, senior researcher of Department of Physico-Chemical Research and
Analysis R.I. Agladze Institute of inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State
University
Georgia, Tbilisi*

Loladze T.

*Scientific Researcher of Department of Physico-Chemical Research and Analysis R. I. Agladze Institute of
inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University*

Аннотация

Методом дифференциально-импульсной полярографии определено содержание меди, свинца, кадмия и цинка в овощах, выращенных в Грузии.

Всего нами было исследовано 30 образцов овощей. Проведенное исследование показало, что ни в одном из образцов не был обнаружен кадмий. Волна свинца наблюдалась лишь в трех образцах – в одном его концентрация не превышала предельно-допустимый уровень, в двух других же – была выше предельно-допустимой концентрации. Концентрация меди в 14 образцах несколько превысила принятую Всемирной организацией здравоохранения норму. Что касается цинка, его концентрация выше принятой нормы в 29 образцах.

Наиболее благоприятные результаты были получены для образцов с рынка Глдани, где содержание металлов в основном соответствовало нормам. В то же время в образцах с некоторых рынков и супермаркетов зафиксированы значительные превышения концентрации, особенно по цинку.

Отдельно следует отметить влияние агротехнических факторов. Например, обработка растений медным купоросом приводит к повышенному содержанию меди в овощах, что подтверждено на частных образцах.

Проведенное исследование показало, что овощи, выращенные в Грузии, в целом не загрязнены тяжелыми металлами.

Основную обеспокоенность вызывает высокий уровень цинка, а также частичное превышение меди и свинца, что требует дальнейшего мониторинга и контроля сельскохозяйственной продукции.

Abstract

Using differential pulse polarography, we determined the copper, lead, cadmium, and zinc contents in vegetables grown in Georgia.

We analyzed a total of 30 vegetable samples. The study showed that cadmium was not detected in any of them. A lead signal was observed only in three samples—its concentration did not exceed the permissible limit in one sample, while in the other two it exceeded the maximum allowable concentration. Copper concentrations in 14 samples slightly exceeded the standard set by the World Health Organization. Zinc concentrations were above the accepted limit in 29 samples.

The most favorable results were obtained for samples from the Gldani market, where metal levels generally met the standards. However, samples from some markets and supermarkets showed significant excess concentrations, particularly for zinc.

The influence of agricultural factors should be noted separately. For example, treating plants with copper sulfate leads to increased copper content in vegetables, which was confirmed using private samples.

The study showed that vegetables grown in Georgia are generally not contaminated with heavy metals.

The main concern is the high zinc level, as well as the partial excess of copper and lead, which requires further monitoring and control of agricultural products.

Ключевые слова: тяжелые металлы, овощи, здоровье, дифференциально-импульсная полярография, предельно-допустимая концентрация.

Keywords: heavy metals, vegetables, health, differential-pulse polarography, maximum allowable concentration.

Тяжелые металлы в пищевых продуктах и, в частности, в овощах, являются одной из ключевых проблем экологической и пищевой безопасности. В свою очередь, овощи являются эссенциальным источником широкого спектра жизненно необходимых микроэлементов [1,2].

В ряде исследований утверждается, что потребление овощей может предотвратить некоторые хронические неинфекционные заболевания, такие как сердечно-сосудистые, заболевания почек, нервной и костной системы. Овощи также вносят существенный вклад в обогащение организма белками, минералами, витаминами, волокнами и другими питательными веществами, которых обычно не хватает в повседневном рационе [3,4]. Тем более все больше людей переходят на овощи, отказываясь от мяса в их пользу [5].

Установлено, что у овощей есть определенные целебные свойства благодаря антиоксидатным и противомикробным эффектам [6,7].

Поэтому большое значение имеет качество сельскохозяйственной продукции, которое, в свою очередь, зависит от условий произрастания, особенно если есть угроза присутствия в окружающей среде соединений тяжелых металлов.

Важными индикаторами экологической среды и пищевой продукции являются такие тяжелые металлы, как медь, свинец, кадмий и цинк. Основными источниками поступления тяжелых металлов в овощи являются загрязненные промышленными отходами почвы, выбросы транспорта и промышленных предприятий, использование сточных вод для орошения и, наконец, применение удобрений и пестицидов.

Например, основная масса свинца и кадмия (до 60-80% от их общего количества) попадает в почву, а значит и в овощи, вместе с минеральными удобрениями и известью; цинка и меди – с атмосферными осадками (поступление их с минеральными удобрениями и известью составляет всего 2-10%) [8].

Установлено, что распределение тяжелых металлов в техногенно измененных почвах занимает

второе место по степени опасности, уступая удобрениям и пестицидам и значительно опережая такие широко известные загрязнители, как двуокись углерода и сера [9].

В работе [1] показано, что на полях, которые орошаются сточными водами, концентрация тяжелых металлов в овощах, таких как свекла, латук, капуста и помидоры, значительно превышает предельно допустимый уровень.

Некоторые тяжелые металлы, как например, медь и цинк являются эссенциальными, то есть необходимыми для здоровья человека. Но тяжелые металлы не разлагаются в биологических средах и накапливаются в них до токсичных уровней, оказывая вредное воздействие как на животных и растения, так и на здоровье людей [10]. Другие тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, являются токсичными уже в малых дозах, и их экспозиция приводит к возникновению проблем со здоровьем.

Поэтому необходим регулярный мониторинг содержания меди, свинца, кадмия и цинка в овощах, как для оценки экологической ситуации в регионах выращивания овощей, так и для обеспечения безопасного употребления овощей населением.

Целью настоящей работы являлось исследование содержания некоторых металлов (медь, свинец, кадмий и цинк) в овощах, выращенных в Грузии.

Измерения проводили на полярографе ПУ-1 в режиме дифференциально-импульсной полярографии с ртутным капельным электродом по трехэлектродной схеме в термостатированной ячейке.

Анализ меди(II), свинца (II), кадмия(II) и цинка(II) проводили по нами разработанной методике [11]. Всего было исследовано 30 образцов, взятых из супермаркетов, рынков г.Тбилиси, несколько образцов были предоставлены частными лицами.

В табл.1 представлены предельно-допустимые концентрации (ПДК) содержания микроэлементов в овощах, фруктах и зелени (приказ №301/н 2001г. Министерства труда, здоровья и социальной защиты).

Таблица 1

Cu ²⁺	≤5 мг/кг
Pb ²⁺	≤0,5 мг/кг
Cd ²⁺	≤0,03 мг/кг
Zn ²⁺	≤10 мг/кг

В табл. 2 и диаграмме 2 представлено содержание меди, свинца, кадмия и цинка в образцах, взятых из гипермаркета «Агрохаб».

Таблица 2

#	Образец («Агрохаб»)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Помидор	1,06	0,00	0,00	37,20
2	Картофель	5,05	0,00	0,00	64,26
3	Чеснок	1,98	0,00	0,00	50,29
4	Красный болгарский перец	2,97	0,00	0,00	41,58

Диаграмма 2

Как видно из таблицы и диаграммы, концентрация меди во все образцах находится в пределах нормы. Волны свинца и кадмия не наблюдаются, что, безусловно, очень хорошо, так как это свиде-

тельствует о высоком качестве продукции. Что касается цинка, его концентрация выше нормы, а в одном из образцов даже превышает ее в 6 раз.

В табл. 3 и диаграмме 3 представлены результаты, полученные из образцов, взятых с рынка Навтлуги.

Таблица 3

#	Образец (рынок Навтлуги)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Огурец	2,80	0,00	0,00	39,27
2	Зеленый болгарский перец	2,52	0,00	0,00	66,28
3	Баклажан	4,16	0,00	0,00	36,39
4	Красный болгарский перец	4,06	0,49	0,00	71,16
5	Помидор	17,98	0,00	0,00	7,90
6	Баклажан	5,09	0,00	0,00	40,12
7	Огурец	6,06	0,79	0,00	63,62
8	Картофель	4,81	0,00	0,00	32,07
9	Огурец	10,66	1,33	0,00	74,69

Диаграмма 3

Концентрация меди в 4-х образцах из 9 превышает принятую норму. Свинец обнаружен в трех образцах, в одном – его концентрация находится вблизи границы предельно-допустимой концентрации, в двух других же – намного превышает предельно-допустимый уровень. Волна кадмия ни в одном из образцов не фиксируется. Концентрация

цинка во всех образцах превышает норму, а в трех образцах – даже в семь раз превышает максимально допустимую концентрацию.

В табл. 4 и диаграмме 4 представлены результаты исследования образцов, взятых из супермаркета «Два шага».

Таблица 4

#	Образец (супермаркет «Два шага»)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Картофель	5,43	0,00	0,00	63,44
2	Лук	4,92	0,00	0,00	220,73
3	Кабачок	3,48	0,00	0,00	28,69
4	Морковь	46,12	0,00	0,00	48,59
5	Помидор	20,53	0,00	0,00	38,66

Диаграмма 4

Всего было исследовано 5 образцов. В двух из них концентрация меди намного превышает норму. Свинец и кадмий ни в одном из образцов не был обнаружен. Концентрация цинка во всех образцах намного превышает норму, в одном из образцов – даже в 22 раза.

В табл. 5 и диаграмме 5 представлены результаты исследования образцов, предоставленных частным лицом с собственного участка, который находится в одном из районов г.Тбилиси.

Таблица 5

#	Образец (предоставленный частным лицом Г.К.)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Огурец	8,72	0,00	0,00	15,28
2	Картофель	4,79	0,00	0,00	28,00
3	Дандури	10,86	0,00	0,00	95,15
4	Листья свеклы	13,74	0,00	0,00	132,50
5	Помидор	29,41	0,00	0,00	73,85

Диаграмма 5

Следует отметить, что в предоставленные образцы помидор перед взятием были обработаны медным купоросом. Рядом были высажены огурцы и свекла, картофель же был высажен несколько в отдалении. Поэтому самая высокая концентрация меди (выше нормы) у помидор, в картофеле же - она

в норме. Волны свинца и кадмия не обнаружены. Концентрация цинка во всех образцах высокая.

В табл. 6 и диаграмме 6 представлены результаты исследования образцов, взятых с разных мест г.Тбилиси и из Кахетии

Таблица 6

#	Образец	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Перец (Дезертирский рынок)	8,01	0,00	0,00	98,28
2	Зеленый болгарский перец (гипермаркет «Карфур»)	5,44	0,00	0,00	76,12
3	Помидор (рынок Глдани)	1,54	0,00	0,00	17,93
4	Чеснок (рынок Глдани)	0,69	0,00	0,00	26,73
5	Картофель (супермаркет «Никора»)	3,49	0,00	0,00	22,05
6	Помидор (супермаркет «Никора»)	13,72	0,00	0,00	68,72
7	Зеленый острый перец (Кахети)	14,31	0,97	0,00	161,25

Диаграмма 6

Как видно из таблицы и диаграммы, самые чистые образцы, взятые с рынка Глдани. В этих образцах содержание меди в норме, волны свинца и кадмия не обнаружены. Что касается цинка, концентрация его, в отличие от других образцов, лишь не намного превышает норму. Из семи исследованных образцов только лишь в одном образце из Кахетии – стручковом горьком перце - концентрация свинца выше предельно-допустимого уровня. Волна кадмия ни в одном из образцов не фиксируется.

Анализ образцов показал следующее:

Медь (Cu): превышение нормы выявлено в 14 из 30 образцов. Особенно высокие значения отмечены в отдельных образцах томатов, моркови и зелени, что может быть связано с применением медь-содержащих препаратов.

Свинец (Pb): обнаружен в 3 образцах, в некоторых случаях его концентрация значительно превышает ПДК.

Кадмий (Cd): не обнаружен ни в одном из исследованных образцов.

Цинк (Zn): превышение нормы выявлено в 29 из 30 образцов, в отдельных случаях — в 6–22 раза выше ПДК.

Наиболее благоприятные результаты были получены для образцов с рынка Глдани и гипермаркета «Агрохаб», где содержание металлов в основном соответствовало нормам. В то же время в образцах с некоторых рынков и супермаркетов - зафиксированы значительные превышения, особенно по цинку.

Отдельно следует отметить влияние агротехнических факторов. Например, обработка растений медным купоросом приводит к повышенному содержанию меди в плодах, что подтверждено на частных образцах.

Проведенное исследование показало, что: овощи, выращенные в Грузии, в целом не загрязнены кадмием; загрязнение свинцом носит локальный характер; значительная часть образцов содержит повышенные концентрации меди; практически

во всех образцах наблюдается превышение содержания цинка.

Таким образом, основную обеспокоенность вызывает высокий уровень цинка, а также частичное превышение меди и свинца, что требует дальнейшего мониторинга и контроля сельскохозяйственной продукции.

Список литературы

1. А. Фесеха . А.К. Чаубей, А .Абраха Концентрация тяжёлых металлов в овощах с орошаемых полей, использующих сточные воды, и потенциальный риск для здоровья. Анализ риска здоровью. 2021, №1, с. 68-81
2. Agency for Research on Cancer (IARC). Fruit and vegetables. – Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2003. – 24 p.
3. Trace element and heavy metal concentrations in fruits & vegetables of the Gediz River region/ S. Delibacak, O.L. Elmaci, M. Secer, A. Bodur // International Journal of Water. – 2002. – Vol. 2, № 2–3. – P. 196–211.
4. Fasuyi O.A. Nutritional potentials of some tropical vegetable leaf meals: Chemical characterization and functional properties // African Journal of Biotechnology. – 2006. – Vol. 5, № 1. – P. 49–53.
5. Potential toxicity of some traditional leafy vegetables consumed in Nyang'oma Division, Western Kenya / F.O. Orech, T. Akenga, J. Ochora, H. Friis, H. Aagaard // African Journal for Food Agriculture and Nutritional Development. – 2005. – Vol. 5, № 1. – P. 1–14.
6. Okeno J.A., Chebet D.K., Mathenge P.W. Status of indigenous vegetables in Kenya // Acta Hort. – 2003. – Vol. 621, № 9. – P. 95–100. DOI: 10.17660/ActaHortic.2003.621.10
7. Smith F.I., Eyzaguirre P. African leafy vegetables: Their role in the world health organization's global fruit and vegetables initiatives // African Journal for Food Agriculture Nutritional Development. – 2007. – № 7. – P. 1–9.
8. А.И.Подколзин, Л.А.Лебедева, В.В.Агеев, В.А. Сметанова Влияние длительного применения удобрений на плодородие чернозема выщелоченного и накопление в нем свинца ,кадмия, марганца, кобальта, цинка и меди. Агрехимия 2002, №10, с. 21-24.
9. Ж.Курбанбеков, А.Утебаев, Р.Мухамедов Накопление и распределение тяжелых металлов в системе «почва-растение» Academic Seletific Journal of Chemistry 2022, вып.4, с.88-95.
10. Highlights of the Exposure factors Handbook (Final Report). – National Center for Environmental Assessment Office of Research and Development U.S. Environmental Protection Agency, 2011. – 72 p.
11. Енукидзе Л.Г., Челидзе Т.Р., Шавгулидзе Н.В., Хавтаси Н.С., Хохашвили М.О., Гургенидзе И.А., Чанкашвили М.В. Разработка методики определения некоторых тяжелых металлов в растительных тканях методом дифференциально-импульсной полярографии. Georgian Engineering news, 2009, v. 49, №1, с. 158-160.